

भारत में वैदिक शिक्षा प्रणाली

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Received : 01/12/2022

1st BPR : 05/12/2022

2nd BPR : 10/12/2022

Accepted : 18/12/2022

Abstract

शिक्षा केवल कार्य क्षमता को बढ़ाने मात्र का साधन नहीं है, यह जनसाधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने तथा व्यक्ति एवं समाज की समग्र गुणवत्ता के उन्नयन का एक प्रभावी उपकरण भी है। सही अर्थों में शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है। भारत के नागरिक सबसे मूल्यवान संसाधन हैं। इन्हीं सभी विचारों से परिपूर्ण हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली रही है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्भव वेदों से माना जाता है। वेदों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि वैदिक काल की शैक्षिक स्थिति कितनी विकसित और हर युग के अनुकूल थी। वेदों में शिक्षा के महत्व पर सम्यक चिंतन दिखलाई पड़ता है। शिक्षा या विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं जो सारे सुखों का मूल और कल्याण करने वाली हैं। वे जीवन में माध्युर्य, यश, प्रतिष्ठा और अक्षय वैभव प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में वैदिक युग की शिक्षा प्रणाली एक सर्वांगीण विकास की पद्धति रही है।

Keywords: वैदिक, शिक्षा, प्रणाली, उद्देश्य, विशेषताएँ।

प्रस्तावना

आजकल शिक्षा का मूल लक्ष्य जीवकोपार्जन माना गया है किंतु प्राचीन भारत में शिक्षा को जीविका का साधन नहीं माना गया। हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा का अभिप्राय आंतरिक शक्ति के विकास से था ताकि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास संभव हो सके। वर्तमान की जड़ अतीत से जुड़ी होती है। भारत के अतीत का गौरव वर्तमान को उज्ज्वल करता हुआ उसके भविष्य को भी आकर्षक बना रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श जीवन को प्राप्त करना समझा जाता था। भारत में संपूर्ण साहित्य, विज्ञान और कला का सृजन ही उसके अभीष्ट तक पहुँचने का प्रयास है। प्राचीन भारतीय साहित्य एक प्रकार से वैभव का वाहन है। इस पर विचार करते हुए **मैकडानेल** ने कहा है कि, "प्राचीनतम वैदिक काव्य के सृजनकाल से ही हम भारतीय शिक्षा पर एक प्रकार से लगभग एक हजार वर्ष तक धार्मिक छाप लगी हुई पाते हैं। यहाँ तक कि वैदिक काल के वे अंतिम ग्रंथ, जिन्हें धर्म धार्मिक नहीं कह सकते, अपना धर्म प्रचार का उद्देश्य रखते हैं।"¹ वास्तव में वेद शब्द अपने आप में इतना व्यापक तथा गहन अर्थ वाला है कि विश्व की समस्त शिक्षा इसमें समाहित हो जाता है। भारतीय शिक्षा का आदि स्रोत निःसंदेह वेद से ही था और इन्हीं के अनुरूप भारतीयों का संपूर्ण जीवन दर्शन निर्धारित हुआ।

यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि वेद की रचना कब हुई? इस प्रश्न पर विचारकों में मतभेद है। **लाल एवं शर्मा** के शब्दों में, "मैक्समूलर सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ई.पू. में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र के आधार पर इसका रचना काल 4000 से 2500 ई.पू. सिद्ध किया है। वाकणकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ई.पू. तक हो चुकी थी।"²

थामस के शब्दों में, "ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में आरम्भ हुआ हो जितना भारत में या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने और यह बात भी सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 से 500 ई.पू. तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ।"³

वैदिक युग में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू छात्रों में अच्छे संस्कारों का विकास करना था। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्राह्मचार्य, सदाचार, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, गुरु और बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सत्य व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति रूचि, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ज्ञान और अनुभव का समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान को आत्मसात् करने में सफल हो पाते थे। इस

शिक्षा पद्धति में चिंतन, मनन, स्वाध्याय आदि के द्वारा शिक्षार्थियों को यथासंभव योग्य और कुशल बनाने का प्रयास गुरुजनों द्वारा किया जाता था।

वैदिक शिक्षा के उद्देश्य

वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य वेद कालीन शिक्षा से है क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः वेदो—(ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) पर आधारित थी। इस काल की शिक्षा अर्जित करने के एकमात्र स्रोत वेद ही थे। वेदों में शिक्षा का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध, और विनय आदि अर्थों में हुआ है। इस काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने को शिक्षा नहीं माना जाता था और न ही शिक्षा को जीविका का साधन वरन् शिक्षा को ज्ञान का वह प्रकाशपुंज माना जाता था जो मनुष्य के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर उसका सर्वांगीण विकास कर सके। जैसा कि **अल्टेकर** ने लिखा है कि, "वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्ग—दर्शन देने में रही है जो कि प्रकाश का स्रोत है। इस प्रकाश की शिक्षा ही हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है।"⁴

वेद कालीन शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख निम्न हैं—

- ❖ वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर भक्ति और धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। बालक को नियमपूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। यह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से परिपूर्ण था।
- ❖ वैदिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण करना था। चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मान आचरण में प्रशिक्षित करने से था क्योंकि वैदिक काल में विद्वता की तुलना में उत्तम चरित्र को अधिक बल दिया जाता था। जैसा कि मनुस्मृति में वर्णित है, कि सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि वह चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। इसके लिए छात्रों को सदाचार के उपदेशों एवं महापुरुषों के आदर्शों का ज्ञान कराया जाता था, जिनसे उन्हें चरित्र—निर्माण में प्रेरणा मिलती थी। छात्रों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। गुरु स्वयं आदर्श चरित्र वाले होते थे, जिसका प्रभाव भी छात्रों पर पड़ता था।
- ❖ व्यक्तित्व का विकास करना भी वैदिक शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों को इस प्रकार शिक्षित किया जाता था कि बौद्धिक विकास के साथ—साथ शारीरिक विकास भी हो और जिसमें उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत हो सकें क्योंकि भारतीय मनीषी जानते थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा के द्वारा आत्म संयम एवं अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। वे सादा जीवन उच्च विचार पर विशेष ध्यान देते थे। इससे छात्रों में व्यक्तित्व का सम्यक विकास होता था।
- ❖ वैदिक काल में मानव जीवन दो प्रकार—परा और अपरा पर आधारित थे। जहाँ परा ब्रह्म ज्ञान पर बल देता था वहाँ अपरा जीवन से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के संगठन, नियोजन तथा संचालन से था। इसी कारण से वैदिक युग में छात्रों में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था जिससे वे अपने सामाजिक उत्तरदायी को समझ सकें और समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
- ❖ वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना था। इसके लिए विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक परम्पराओं का संरक्षण करके योग्य बन सकें और ऐसा करना अपना परम कर्तव्य समझें। ये कार्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्य करने से स्वभावतः भी होता था। जैसे— पिता द्वारा पुत्र को वेदों से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करना आदि। इस प्रकार वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार शिक्षा तथा वर्ण व्यवस्था के द्वारा विशेष रूप से होता था।
- ❖ जीविका के लिए तैयार करना भी सदैव से शिक्षण संस्थाओं का कार्य माना जाता रहा है। वैदिक काल में भी छात्रों को इस तरह का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था कि वे अपने भावी जीवन को सुचारु रूप से चलाने में समर्थ हो सकें। जीवनोपयोगी उद्यम जैसे— पशुपालन, कृषि, डेरीफार्म, चिकित्सा, युद्धकला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था।
- ❖ वैदिक काल पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। उस समय छात्रों को मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक, प्रमाण पत्र या उपाधि—पत्र नहीं थे। उनके स्थान पर उनकी योग्यता का मापदंड था—उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, जिसका प्रमाण वे विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे।

- ❖ वैदिक काल की शिक्षा पद्धति में स्वस्थ और सबल शरीर के विकास पर बल दिया जाता था। इसके लिए दैनिक व्यायाम, शुरु भोजन, स्वच्छ जलवायु में रहना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था।
- ❖ वैदिक काल की शिक्षा पद्धति में शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध को अत्यन्त पवित्र माना गया है। वैदिक काल और उसके उत्तरवर्ती काल तक गुरु का स्थान माता-पिता से भी ऊँचा माना गया है। शिष्य के गुणों के बारे में निरूकत (2/4) में कहा गया है कि—
यमेव विद्याः भुञ्जिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।
यस्ते न द्रुहयेत कतमच्चनाह, तस्मै मा बुया निधिपाय ब्रह्मोन्।⁵

आशय यह है कि उस शिष्य को ही ज्ञान दे जिसे वह सुशील, अप्रमादी, संयमी, प्रतिभाशाली तथा अद्रोही समझे। असंयमी, कुटिल, परदोष देखने वाले को शिक्षा न दे। कहने का अभिप्राय यह है कि शिष्य यदि दुर्गुणों से परिपूर्ण है तो उसके लिए शिक्षक का दरवाजा बंद ही था।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा पद्धति जीवन मानव जीवन को परिष्कृत करना था। शिक्षा का उद्देश्य अज्ञान और अविद्या को दूर करना तथा व्यक्ति को लोकहितकारी सद्बुद्धि प्रदान करना रहा है। साथ ही उसका आध्यत्मिक विकास करना भी है।

वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के स्तर—

वैदिक काल की शिक्षा पद्धति के दो स्तर देखने को मिलते हैं— 1. प्राथमिक शिक्षा स्तर 2. उच्च शिक्षा स्तर। यहाँ दोनों स्तर की शिक्षा व्यवस्था को वर्णित किया जा रहा है—

1. प्राथमिक शिक्षा स्तर

आज की प्राथमिक शिक्षा और वैदिक युग की शिक्षा में अंतर था। आज की भाँति के समय क, ख, ग या गणित के आरम्भिक सिद्धान्त नहीं पढ़ाए जाते थे। सर्वप्रथम उस समय बालक-बालिकाओं को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था। इसके बाद विद्यार्थी पढ़ना-लिखना सीखते थे और बाद में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। उस समय की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य या प्रारम्भिक भाषा विज्ञान, प्रारम्भिक व्याकरण, प्रारम्भिक छंद शास्त्र और प्रारम्भिक गणित सम्मिलित थे।

2. उच्च शिक्षा स्तर

वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में उच्च शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है— सामान्य और विशिष्ट। इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और व्याकरण तथा धर्म और नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन व्यायाम के साथ-साथ धर्म और नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य से करनी होती थी। इसे सामान्य शिक्षा कही जा सकती है। प्रारम्भिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भशास्त्र और प्राणिशास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यक्रम में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए जैसे— इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या। इसे विशिष्ट शिक्षा कहा जा सकता है। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रमों को उसकी प्रकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है—

अपरा (भौतिक) पाठ्यक्रम— इसके अंतर्गत, भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, (संगीत एवं नृत्य), कौशल (कताई, बुनाई, रंगाई, काष्ठकार्य, धातु कार्य एवं शिल्प), अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणिशास्त्र, सर्प विद्या, तर्कशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था और गुरु क्रियाएँ शामिल थी।

परा (अध्यात्मिक) पाठ्यक्रम— इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य (वेद— ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन और इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्यावन्दन और यज्ञ आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण शामिल था।

वैदिक काल में शिक्षण विधि

वैदिक काल में संपूर्ण शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्रों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना होता था। इसके लिए सभी ज्ञान की रचना पद्य के रूप में की गई। गुरु के पास बैठकर शिष्य उच्च स्वर में पाठ करते थे। अथर्ववेद में शिक्षण के लिए रोचक पद्धति अपनाए जाने का निर्देश दिया गया ताकि शिष्य विषय की संकल्पना को समझ सकें। इसके लिए अथर्ववेद में निरमय शब्द का प्रयोग किया गया है। **अथर्ववेद** में कहा गया है— वसोश्पते निरमय। (अथर्ववेद, 1-1-2)⁶ अर्थात् गुरु शिक्षण की ऐसी रोचक पद्धति अपनाए कि शिष्य का मन उस विषय में स्वयं रम जाए। वेदों में शिक्षण की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि मिलती है, वह प्रश्नोत्तर विधि। इसके अंतर्गत शिष्य प्रश्न पूछते हैं और गुरु उनका सरल और संक्षिप्त उत्तर देते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षण विधि रोचक के साथ-साथ ज्ञान से परिपूर्ण थी।

यजुर्वेद में एक अन्य प्रचलित शिक्षण विधि का उल्लेख है जिसमें वाद-विवाद तथा उसके निर्णायक का भूमिका होती है। इन तीनों के लिए क्रमशः प्रश्न (प्रश्न पूछने वाला), अभिप्रश्न (प्रश्न का उत्तर देने वाला) और निर्णायक के लिए प्रश्न विवाक शब्द का प्रयोग मिलता है।

वैदिक काल में शिक्षण विधि की एक रीति-करो और सीखों प्रचलित थी। यजुर्वेद में एक मंत्र है-स्वयं वाजिन् तन्व कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुशस्व (यजुर्वेद 23.15)⁷ अर्थात् स्वयं कार्य करो और स्वयं उसका फल भोगो। यह स्वयं कार्य करके उससे सीखने की ओर संकेत करता है।

वैदिक काल में श्रवण विधि भी अध्ययन की रीति थी। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों, धर्म दर्शन और अन्य विषय के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उसे मनन करते थे और उस पर चिंतन भी करते थे।

वैदिक काल की शिक्षण विधि में कहानी विधि का भी अत्यधिक प्रचलन था। पंचतंत्र और हितोपदेश में कहानियों की भारमार देखी जा सकती है। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।

निष्कर्ष

वैदिक शिक्षा प्रणाली अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है जो आधुनिक समय में भी पूर्णरूपेण प्रासंगिक और उपयोगी हैं। सही अर्थों में वैदिक कालीन शिक्षण प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग नहीं हो सकते। आज भी हमारी शिक्षा के उद्देश्य मूल रूप से वही है जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की भांति आज हम समस्त ज्ञान-विज्ञान, कौशल और तकनीक को शिक्षा का पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है वह तो विकास के क्रम में होना स्वाभाविक ही था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली उस समय की संसार की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली रही है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं का दर्शन हमें नई शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं का दर्शन हमें नई शिक्षा नीति 2020 में देखने को मिलती है। इस दृष्टि से वैदिक काल की शिक्षा पद्धति अपनी समस्त विशेषताओं से परिपूर्ण दिखाई देती है क्योंकि वह मनुष्य के जीवन में अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाने का प्रयास करती है। सही मायने में वैदिक शिक्षा प्रणाली मनुष्य के सर्वांगीण विकास का पथ अवलोकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संदर्भ-

1. मेकडामेल द्वारा उद्धृत एम.के. मिश्रा एवं वी.पी. शर्मा, "भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास," अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2020, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-7
2. लाल, रमन बिहारी एवं शर्मा, कृष्णा कांत, "भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ," आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2019, पृष्ठ संख्या-1
3. थामस द्वारा उद्धृत रमन बिहारी लाल एवं कृष्णा कांत, वही, पृष्ठ संख्या-1
4. अल्टेकर द्वारा उद्धृत एम.के.मिश्रा एवं वी.पी.शर्मा, वही पृष्ठ संख्या-10
5. निरुक्त (2/4) द्वारा उद्धृत नीरजा माधव, "राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ संख्या-23
6. अथर्ववेद (1/1/2) द्वारा उद्धृत नीरजा माधव, वही, पृष्ठ संख्या-28
7. यजुर्वेद (23/15) द्वारा उद्धृत नीरजा माधव वही, पृष्ठ संख्या-30

